

Исследование проблем интеграции метрологического обеспечения в информационные системы предприятия

Ю.И. Чубуева,

студент, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (e-mail: chubuevayui@student.bmstu.ru)

А.С. Славянов,

д-р экон. наук, проф., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (e-mail: aslavianov@mail.ru)

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

Аннотация. В работе исследована роль метрологического обеспечения в современном промышленном производстве, определены направления повышения эффективности производственных процессов. Обосновывается необходимость интеграции метрологических процессов в систему менеджмента качества и стратегического управления предприятием. Предложены схемы прохождения информационных потоков и определена возможность интеграции метрологического обеспечения в автоматизированные системы управления производством. Рассматривается влияние точности измерений на снижение производственных издержек, минимизацию технологических рисков и повышение конкурентоспособности продукции.

Abstract. This paper examines the role of metrological support in modern industrial production and identifies areas for improving the efficiency of production processes. The need to integrate metrological processes into quality management systems and strategic enterprise management is substantiated. Information flow diagrams are proposed, and the feasibility of integrating metrological support into automated production management systems is determined. The impact of measurement accuracy on reducing production costs, minimizing process risks, and increasing product competitiveness is examined.

Ключевые слова: метрологическое обеспечение, управленческие решения, жизненный цикл продукции, информационные системы, контроль качества.

Keywords: metrological support, management decisions, product life cycle, information systems, quality control.

Введение

Российская промышленность в настоящее время находится под воздействием целого ряда внешних ограничений. В число наиболее чувствительных входит прекращение поставок запасных частей и материалов к технологическому оборудованию, металлорежущего и измерительного инструмента, а также остановка обновления программного обеспечения и информационной поддержки. В таких условиях функционирование предприятий высокотехнологического сектора российской экономики, оснащенных преимущественно зарубежным оборудованием, значительно усложняется. Проблемы возникают в первую очередь в машиностроительной отрасли, где требуется высокая точность изготовления деталей, из которых в дальнейшем собираются критически важные узлы и агрегаты самолетов, судовых двигателей, технологического и транспортного оборудования, которые принято называть сложными техническими объектами (СТО). Нерегулярное техническое обслуживание, использование контрафактных запасных частей и материалов негативно отражаются на работе оборудования и качестве обрабатываемых деталей, из которых в дальнейшем собираются СТО. Эксплуатация СТО, содержащих некачественные элементы конструктивных элементов, чревата не только финансовыми потерями, но и тяжелыми последствиями для обслуживающего персонала и окружающих. Указанные обстоятельства определяют необходимость контроля качества

выпускаемой продукции и актуальность проблемы интеграции метрологического обеспечения в информационные системы предприятия с целью его поддержки на надлежащем уровне.

Метрологическое обеспечение производственной системы

Метрологическое обеспечение определяется как установленный набор инструментов, средств и методов, направленных на получение измерительной информации, необходимой для выработки управленческих решений по приведению СТО в целевое состояние [1].

Несоответствия параметров изделия стандартам или иной технической документации проявляются в отклонениях размеров, чистоты поверхности, твердости и др., и если их не обнаружить в рамках производственного процесса, то они в период эксплуатации СТО могут привести к повышенному расходу энергии, снижению потребительских характеристик или даже к частичному или полному разрушению объекта [2, 3].

Состояние и уровень развития измерительных метрологических систем напрямую связаны с повышением надежности и безопасности как самой продукции, так и процессов производства. При этом безопасность рассматривается как результат управления факторами риска, при котором вероятность причинения вреда лицам или нанесения ущерба имуществу снижены до приемлемого уровня и поддерживаются путем систематического выявления источников опасности и контроля факторов риска [4].

На макроэкономическом уровне метрология оказывает влияние на конкурентоспособность национальной экономики. Развитие эталонной базы и системы обеспечения единства измерений определяет положение продукции на мировом рынке. Одной из задач метрологии было и остается создание необходимых и соответствующих состоянию развития экономики и общества условий для обеспечения единства и достоверности измерений [5]. Следовательно, метрология выступает не только технической, но и экономической категорией.

На уровне предприятия экономический эффект метрологического обеспечения проявляется через снижение издержек. В связи с тем, что затраты на обеспечение и проведение измерений составляют около 20% от общих затрат на производство продукции, повышение точности измерений позволяет значительно сократить объем брака, уменьшить количество повторных испытаний и снизить перерасход материалов [6]. Повышение качества выпускаемой продукции поднимает рейтинг предприятия и увеличивает его рыночную долю.

Система контроля качества машиностроительной продукции

В целях предотвращения негативных последствий на машиностроительном предприятии должна быть организована система контроля качества (СКК) продукции [7]. Ее основная задача заключается в информировании руководства предприятия о несоответствиях параметров изделий стандартам или иной технической документации, которые могут возникать на различных стадиях производственного процесса. Основным элементом СКК является метрологическое обеспечение технологических процессов.

В условиях внешних ограничений и высокой конкуренции принятие управленческих решений в области качества выпускаемой продукции должно основываться на достоверности измерительной информации, поступающей в СКК со всех этапов производственного процесса. На рисунке 1 представлена модель функционирования и взаимодействия метрологического обеспечения СКК с автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУТП).

Рис. 1. Интеграция метрологического обеспечения СКК в АСУТП.

Выявление несоответствий начинается с входного контроля поступающих в заготовительные цеха и участки материалов и комплектующих с целью предотвращения их попадания в технологические процессы (см. рис. 2).

В результате входного контроля СКК собирает информацию с рабочих мест. Затем она направляется ее АСУТП, где происходит ее анализ на предмет выявления фактов использования нестандартных материалов. В случае положительного решения технологи вносят необходимые коррективы в ход технологических процессов. В том случае, если использовать поступающие материалы и комплектующие без потери качества выпускаемой продукции невозможно, автоматизированная система управления ресурсами (ERP) выдает рекомендации на остановку

производства. Для руководства предприятия это является основанием для обсуждения с поставщиками либо необходимости соблюдения требований к поставляемым материалам и комплектующим, либо прекращения их поставок и возврата ранее поступивших некачественных материалов и комплектующих.

Выявленные несоответствия на стадии операционного контроля свидетельствуют о сбоях в работе оборудования, возможном использовании нестандартного инструмента и оснастки, и иных нарушениях трудовой дисциплины и технологического процесса. Информация поступает в ERP и АСУТП, где вырабатываются соответствующие рекомендации службам главного технолога и главного механика предприятия.

Рис. 2. Схема прохождения информации о контроле качества материалов и комплектующих на промышленном предприятии.

Приемочный контроль готовой продукции может проводиться на заключительном этапе производственного процесса совместно с заказчиком (потребителем). На этом этапе выявляются скрытые дефекты и несоответствия, которые оперативно устраняются исполнителем. Проверяется не только качество сборки и комплектация СТО, но и надежность конструкции, наличие маркировки, сертификатов и другой технической документации, а также соответствие тары и упаковки. По результатам контроля определяется соответствие продукции требованиям заказчика.

Современное производство должно быть оснащено высокоточным метрологическим оборудованием, которое в автоматическом режиме может снимать информацию с технологического процесса и передавать ее для анализа в СКК и системы управления более высокого уровня - АСУТП, ERP (см. рис. 1).

Метрологическое сопровождение жизненного цикла продукции

ГОСТ Р 15.000-2016 определяет жизненный цикл машиностроительной продукции (ЖЦМП) как совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения ее состояния от обоснования ее разработки до окончания

эксплуатации и последующей ликвидации [8]. ЖЦМП разделяется на отдельные стадии, которые определяются комплексом мероприятий и набором работ с характерным конечным результатом. Принято выделять следующие стадии ЖЦМП:

- научно-исследовательские работы;
- проектирование;
- производство;
- эксплуатация;
- ликвидация.

Информационно-метрологическое сопровождение всего ЖЦМП имеет особое значение, поскольку позволяет значительно снизить затраты на модернизацию и эксплуатацию технических систем.

На ранних стадиях ЖЦМП проводится метрологическая экспертиза технической документации. Она позволяет выявить необоснованные технические решения еще на этапе проектирования [9]. Метрологическая экспертиза проектной и технической документации выступает механизмом предотвращения потенциальных экономических потерь. Выявление несоответствий на ранних этапах разработки позволяет

минимизировать риски проведения дорогостоящих исправлений уже готовой продукции [10].

На стадии производства метрологическое обеспечение будет заключаться в оперативном получении достоверной информации о качестве продукции и выявленных несоответствиях и отклонениях от определенных показателей, аттестации измерительного и испытательного оборудования, обучению персонала к работе с перспективными методиками проведения испытаний и измерений, а также к обслуживанию измерительного оборудования [11].

Обсуждение

В условиях цифровой экономики возрастает значение стандартизации и метрологического обеспечения цифровых производств. Интеграция измерительных данных в информационные системы управления способствует повышению прозрачности процессов и эффективности принятия управленческих решений [12].

Поскольку качественное метрологическое обеспечение позволяет более обоснованно принимать эффективные бизнес-решения, способствует снижению производственных издержек, минимизации рисков и формированию конкурентных преимуществ, то его следует рассматривать как важнейший ресурс стратегического развития промышленного предприятия. С другой стороны, метрологическое обеспечение относится к ключевым инструментам для ускоренного внедрения инноваций в деятельность промышленных предприятий различных отраслей.

Для реализации проектов по интеграции метрологического обеспечения промышленных предприятий в АСУТП необходимо на порядок повысить уровень точности измерительных приборов. Российские ученые отмечают, что традиционные средства контроля, используемые в настоящее время на большинстве предприятий, морально и физически устарели. Для достоверной оценки технического состояния СТО нужно выходить на более высокий уровень точности [13, 14].

Для своевременного проведения измерений и диагностики отдельных конструктивных решений, физических величин, контрольных характеристик изделий и СТО в целом необходимо интегрировать существующие методы и средства в структуру информационного сопровождения средств измерений. Такой подход позволит получать всю необходимую информацию о параметрах отдельных изделий и СТО в целом на всех этапах его жизненного цикла [15]. Интеграция методов и средств метрологического обеспечения в автоматизированные системы управления производством позволит сформировать устойчивый экономический эффект и повысить инвестиционную привлекательность предприятия.

Заключение

Проведенное в работе исследование показало необходимость проведения мероприятий по интеграции методов и средств метрологического обеспечения в автоматизированные системы управления производством. На современном этапе трансформации российской экономики необходимо провести цифровую модернизацию метрологического оборудования, повысить точность приборов и инструментов, разработать адекватные современным требованиям методики проведения измерений и испытаний отдельных изделий и СТО в целом. Для выработки рекомендаций

и принятия управленческих решений, корректирующих технологические процессы и/или взаимоотношения с заказчиками и поставщиками предприятия важно, чтобы полученная в результате измерений и испытаний информация, была оперативно переработана и передана в информационные системы более высокого уровня.

Библиографический список:

1. ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение. – М.: Стандартинформ, 2014.
2. Славянов А.С., Ларин С.Н., Хрусталева Е.Ю. Организационно-экономические проблемы обслуживания и ремонта удаленных сложных технических объектов // Экономика и предпринимательство, 2024. № 12. С. 1295-1300.
3. Славянов А.С. Подходы к оценке ущерба от простоев, вызванных сбоями в логистических цепочках // Инновации в менеджменте, 2023. № 1(35). С. 58-64
4. Базанчук Г.А., Кураков С.В., Пронякин В.И. Исторические этапы развития и становления метрологического обеспечения в авиации // Вестник метролога. 2022. № 4. С. 19-25.
5. Гужис А.Р., Внукова В.В., Митрофанова А.Н. Роль метрологии в экономике страны // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2022. Т. 2.
6. Малиновский Н.С., Епифанцев К.В. Инновационные тенденции и перспективы развития метрологического обеспечения промышленных комплексов // Южно-Уральские научные чтения. 2018. № 1. С. 51–57.
7. Егорова Д.В., Калинина А.О., Попова А.В., Щелканов С.К. Система управления процессами планирования, учета и контроля качества на машиностроительном предприятии // Автоматизация в промышленности, 2023. № 6. С. 27-28.
8. ГОСТ Р 15.000-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство». – М.: Стандартинформ, 2018.
9. Орлова А.А., Анисеева О.В., Ивахненко А.Г. Повышение эффективности метрологического обеспечения жизненного цикла продукции промышленного предприятия // Современные материалы, техника и технологии, 2019. № 6(27), С. 44-51.
10. Подувальцев В.В. О метрологической экспертизе и наиболее насущных проблемах метрологического обеспечения // Наука и образование. 2012. № 2.
11. Анисеева О.В., Ивахненко А.Г. Проблемы внедрения системы ТРМ на машиностроительных предприятиях и пути их решения // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии, 2012. № 1. С. 22-27.
12. Комшин А.С., Сырицкий А.Б. Новая реальность или далекое будущее? // Стандарты и качество. 2018. № 12. С. 66-69.
13. Киселёв М.И., Комшин А.С., Гостюхин О.С. и др. Мониторинг технических и природных объектов: инженерное и метрологическое обеспечение // Мир изменений. 2014. № 8. С. 49-56.
14. Калмыков В.В., Кусачева С.А., Чубуева Ю.И. Анализ состояния и направления развития метрологии в России / В сборнике: Научные технологии в машиностроении. Материалы XV Международной научнотехнической конференции. Москва, 2024. С. 147-150.
15. Киселёв М.И., Подувальцев В.В., Хлыстунов М.С. Проблемы метрологического обеспечения объектов техносферы, строительной науки и практики // Наука и образование. 2011. № 11.

Дата поступления рукописи в редакцию

30.04.2026

Дата принятия рукописи в печать

05.05.2026